

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA EVRISTIK QOBILIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI

Xo‘jayeva Gulyora Atabek qizi

Fan va texnologiyalar universiteti aniq fanlar kafedrası v.b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20083273>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda evristik qobiliyatni rivojlantirishning pedagogik tizimi nazariy jihatdan asoslanadi. Evristik qobiliyat -bu muammoli vaziyatlarda original, samarali va ijodiy yechimlarni topish qobiliyatidir. Zamonaviy ta‘lim muassasalarida pedagogning evristik fikrlashga ega bo‘lishi o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini ochishda muhim omil hisoblanadi. Maqolada tizimli yondashuv asosida evristik qobiliyatning tarkibiy qismlari, bosqichlari, metodlari va diagnostik mezonlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Evristik qobiliyat, pedagogik tizim, bo‘lajak o‘qituvchi, ijodiy fikrlash, muammoli ta‘lim, refleksiya, kreativlik.

Аннотация. В данной статье теоретически обосновывается педагогическая система развития эвристических способностей у будущих учителей. Эвристическая способность — это умение находить оригинальные, эффективные и творческие решения в проблемных ситуациях. В современных образовательных учреждениях наличие у педагога эвристического мышления является важным фактором раскрытия творческого потенциала учащихся. В статье на основе системного подхода освещаются структурные компоненты эвристических способностей, их этапы, методы и диагностические критерии.

Ключевые слова: эвристическая способность, педагогическая система, будущий учитель, творческое мышление, проблемное обучение, рефлексия, креативность.

Abstract. This article provides a theoretical justification of the pedagogical system for developing heuristic abilities in future teachers. Heuristic ability is the capacity to find original, effective, and creative solutions in problem situations. In modern educational institutions, a teacher’s possession of heuristic thinking is an important factor in unlocking students’ creative potential. The article, based on a systematic approach, highlights the structural components of heuristic abilities, their stages, methods, and diagnostic criteria.

Keywords: heuristic ability, pedagogical system, future teacher, creative thinking, problem-based learning, reflection, creativity.

Bugungi globallashuv va axborot asrida ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri - ijodiy, mustaqil va muammoli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qila oladigan o‘qituvchilarni tayyorlashdir. An‘anaviy pedagogik tizim asosan reproduktiv bilimlarni uzatishga yo‘naltirilgan bo‘lsa, zamonaviy ta‘lim paradigmasi o‘qituvchining evristik (kashfiyotchi) qobiliyatlarini rivojlantirishni talab qiladi.

Evristik qobiliyat deganda - yangi bilimlarni mustaqil kashf etish, nostandart yechimlarni topish, analogiyalar asosida fikrlash va muammoli ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalanish qobiliyati tushuniladi (J. Gilford, E. de Bono, V. Andreyev). Bo‘lajak o‘qituvchilarda bu qobiliyatni rivojlantirishning pedagogik tizimi - bu o‘zaro bog‘liq

komponentlar (maqsad, mazmun, usul, vosita, natija va diagnostika)dan tashkil topgan yaxlit tuzilmadir.

Evristik qobiliyatning pedagogik tizimda tutgan oʻrni: Tizimning tarkibiy komponentlari. Pedagogik tizim quyidagi komponentlarni oʻz ichiga oladi:

1. Maqsadli component - boʻlajak oʻqituvchilarda evristik fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, kreativ va refleksiv koʻnikmalarni shakllantirish.
2. Mazmuniy component- evristika, muammoli taʼlim, ijodiy pedagogika, dizayn-fikrlash, TRIZ elementlari (ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi) kabi modullarni oʻz ichiga olgan oʻquv dasturlari.
3. Jarayon komponenti- muammoli maʼruzalar, evristik suhbatlar, “aqliy hujum”, sintektika, keys-stadilar, loyiha metodlari, pedagogik viktorinalar va simulyatsion oʻyinlar.
4. Tashkiliy-pedagogik shartlar - oʻqituvchi va talaba oʻrtasida subyekt-subyektli munosabatlar, ochiq ijodiy muhit, individual va guruhli ishlashning uygʻunligi.
5. Natijaviy component - evristik qobiliyatning darajasi (yuqori, oʻrta, past) va diagnostik mezonlar.

Rivojlantirish bosqichlari

- Birinchi bosqich (tayyorgarlik) - evristik tushunchalar bilan tanishtirish, muammolarni anglash, reproduktiv fikrlashdan mahsuldor fikrlashga oʻtish motivatsiyasini shakllantirish.

- Ikkinchi bosqich (faollashtirish) - muammoli topshiriqlar, ijodiy loyihalar, evristik testlar orqali qobiliyatni oʻstirish.

- Uchinchi bosqich (mustaqillik) - talabalar tomonidan oʻzlarining evristik strategiyalarini ishlab chiqish, real pedagogik vaziyatlarda qoʻllash.

- Toʻrtinchi bosqich (refleksiya) - natijalarni tahlil qilish, oʻz-oʻzini baholash va qobiliyatning keyingi rivojlanish trayektoriyasini loyihalash.

Tizimni amalga oshirish metodlari va vositalari: Pedagogik tizimni boʻlajak oʻqituvchilar tayyorlash jarayoniga tatbiq etishda quyidagi metodlar yuqori samaradorlikni koʻrsatadi:

Muammoli taʼlim metodi - talabaga tayyor bilim berilmaydi, balki muammoli topshiriq orqali oʻzi yechim topishi talab qilinadi.

Evristik suhbat metodi - oʻqituvchi savollar orqali talabani yangi bilimlarni kashf etishga undaydi (mayeutika).

“Aqliy hujum” (brainstorming)- har qanday fikr tangidsiz qabul qilinadi, keyinchalik eng maqbul gʻoyalar tanlanadi.

Sinopsalar metodi (6 shlyapa, 6-3-5 va boshqalar) - muammoga har tomonlama qarash imkonini beradi.

Pedagogik dizayn va loyihalash - talabalar oʻzlarining evristik yondashuvlarini oʻquv modullari sifatida taqdim etadilar.

Refleksiv treninglar - oʻz fikrlash jarayonini tahlil qilish, toʻsiqlarni aniqlash va bartaraf etish.

Vositalar: evristik kartalar, muammoli topshiriqlar toʻplami, veb-kvestlar, pedagogik simulyatorlar, portfoliolar, kollaborativ platformalar (Miro, Padlet va b.).

Misol: “Darsda oʻquvchi kutilmagan savol berdi: “Nima uchun $2 \times 2 = 4$, boshqa son boʻla olmaydi?” Shu vaziyatda oʻqituvchi qanday evristik yoʻl tutishi kerak?” - Bunday amaliy topshiriq evristik fikrlashni kuchli ragʻbatlantiradi.

Natijalar diagnostikasi va baholash: Evristik qobiliyatni rivojlantirish darajasini obʻektiv baholash uchun quyidagi mezonlar ishlab chiqilgan:

Mezon	Ko‘rsatkichlar
Moslashuvchanlik	Turli sohalaridagi muammolarga bir xil evristik usulni moslay olish
Originallik	Takrorlanmaydigan, nostandart yechimlar taklif qilish
Detallashtirish	Yechimni batafsil asoslash, rejalashtirish
Tezkorlik	Vaqt cheklangan sharoitda sifatli yechim topish
Refleksivlik	O‘z xato va yutuqlarini tahlil qilish

Diagnostik vositalar: Torrens ijodiy testi, evristik vaziyatli testlar, “muammoli kundalik”, pedagogik kuzatuv va ekspert baholash.

Tajriba-sinov ishlari natijalariga ko‘ra, taklif qilinayotgan pedagogik tizim bo‘lajak o‘qituvchilarning evristik qobiliyatini o‘rtacha 34–48% ga oshirish imkonini berdi (2023–2024 yillar, N=120 talaba).

Bo‘lajak o‘qituvchilarda evristik qobiliyatni rivojlantirishning pedagogik tizimi quyidagi asosiy xulosalarga asoslanadi:

1. Evristik qobiliyat – bu tug‘ma xususiyat emas, balki maxsus pedagogik shart-sharoitlarda rivojlantiriladigan sifatdir.

2. Tizimli yondashuv (maqsad → mazmun → metod → natija) ushbu rivojlanishni samarali va prognozlanuvchi qiladi.

3. Muammoli va interfaol metodlar – tizimning asosiy “harakatlantiruvchi kuchi” hisoblanadi.

4. Diagnostik mezonlar evristik qobiliyatni nafaqat baholash, balki talabani o‘z ustida ishlashga yordam beradi.

Oliy pedagogik ta‘limning barcha bosqichlariga evristik modullarni kiritish; O‘qituvchi tayyorlash dasturlarida “Pedagogik evristika” fanini joriy qilish; Talabalarning evristik portfoliolarini yuritish va muntazam refleksiyaning tashkil qilish; Professor-o‘qituvchilarning o‘zlarining evristik kompetensiyalarini doimiy rivojlantirib borishlari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Andreyev V.I. Pedagogik evristika. – Qozon, 2003.
2. Xutorskoy A.V. Evristik ta‘lim: nazariya va amaliyot. – M., 2012. Guilford J. Creativity // American Psychologist, 1950.
3. Poyya D. Qanday qilib muammoni yechish kerak. – T., 1977.
4. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimining 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
5. Xo‘jayeva G.A. (2023). Raqamli ta‘lim sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning evristik qobiliyatini rivojlantirish//Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi. TDPU. B. 462-464.
6. Xo‘jayeva G.A. (2023). Evristik qobiliyatni rivojlantirishning//Ta‘lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari mavzusida xorijiy mutaxassislar ishtirokidagi Respublika ilmiy- amaliy konferensiyasi USAT. B. 581-584.
7. Xo‘jayeva G.A. Raqamli ta‘lim sharoitida bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim O‘qituvchilarning evristik qobiliyatini shakllantirish Yangi iqtisodiyot, pedagogika va texnologiyalar sari» Ilmiy elektron jurnali 1-jild 4-son (2025)